

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI
VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT
PEDAGOGIKA
INSTITUTI

“ZAMONAVIY FAN: INNOVATSION
YONDASHUVLAR VA YOSH
TADQIQOTCHILARNING DOLZARB
IZLANISHLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallar to‘plami

08.08.2025

 (998-69) 227-27-21

www.namspi.uz

 info@namspi.uz

Namangan sh., Uychi ko‘chasi, 316-uy

NAMANGAN-2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“ZAMONAVIY FAN: INNOVATSION YONDASHUVLAR VA YOSH
TADQIQOTCHILARNING DOLZARB IZLANISHLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami

“MODERN SCIENCE: INNOVATIVE APPROACHES AND RELEVANT
RESEARCH OF YOUNG SCIENTISTS’

Proceedings of the Republican Scientific and Practical Conference

“СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И
АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ”

сборник материалов Республиканской научно-практической конференции

NAMANGAN-2025

Bosh muharrir: Namangan davlat pedagogika instituti rektori B.E.Xusanov
Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor M.R.Qodirxonov
Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i J.A.Yuldashev

TAHRIR HAY'ATI

- | | | |
|--|---|---|
| Isoqboyev Alisher Ahmadjonovich | – | Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor, tarix fanlari nomzodi, dotsent |
| Yuldashev Javoxir Abdurahim o'g'li | – | Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent |
| Mutalov Saidakbar Xamidullo o'g'li | – | Ijtimoiy fanlar fakulteti dekani, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) |
| Botirova Sevara Ma'murovna | – | Gumanitar fanlar kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) |
| Nabijonov Murodjon To'liqinjon o'g'li | – | Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i |
| Tursunov Ramziddin Abdixalil o'g'li | – | Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i |
| O'rmonjonov Azizbek Muhammadjon o'g'li | – | Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi Ilmiy tadqiqot ishlari muhandisi |

Texnik muharrir: A.O'rmonjonov

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316-uy.

Pochta indeksi: 160136, **Faks:** (0369) 227-27-21,

Email: Info@namspi.uz

“Zamonaviy fan: innovatsion yondashuvlar va yosh tadqiqotchilarning dolzarb izlanishlari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman Namangan davlat pedagogika instituti Ilmiy-texnikaviy Kengashining 11-avgust 2025-yildagi 8-sonli kengaytirilgan yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 8). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI 2025

8. Юсупов Э. Компартия Узбекистана – славный боевой отряд КПСС //Общественные науки Узбекистана. 1984, №3. - С. 5.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви, 58-фонд, 278-рўйхат, 640-иш, 3-варак.

О‘ЗБЕК ТИЛИ ТА’ЛИМИДА RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sh.Qurbonova

ToshDO‘TAU stajor tadqiqotchichi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili ta’limida raqamli texnologiyalardan foydalanish holati, ularning samaradorligi va mavjud muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqot Toshkent, Samarqand va Sirdaryo viloyatlaridagi umumta’lim maktablarida faoliyat yuritayotgan 60 nafar o‘qituvchi ishtirok etgan so‘rovnoma natijalari asosida tahlil olib borilgan. Maqolada shuningdek, xalqaro tajriba va nazariy yondashuvlar bilan solishtirma tahlil ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Raqamli texnologiyalar, o‘zbek tili ta’limi, interaktiv platformalar, raqamli resurslar, mustaqil ta’lim.

Kirish. Raqamli texnologiyalar zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, o‘zbek tilini o‘qitishda raqamli resurslar, interaktiv platformalar va multimediami vositalardan foydalanish o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli Farmonida ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanmoqda [1]. Shunday ekan, O‘zbek tili ta’limi sohasida ham raqamli yondashuvlarga ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda.

O‘zbek tili ta’limida an’anaviy usullar bilan bir qatorda raqamli texnologiyalarni qo‘llash tilni o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Jumladan, elektron darsliklar, interfaol dasturlar, lug‘atlar, mobil ilovalar va onlayn platformalar o‘quvchilarga mustaqil ravishda til o‘rganish, bilimlarini mustahkamlash va amaliy ko‘nikmalarini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bu sohada hali ham bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ularni tizimli tahlil qilish va yechim topish zarur.

Mazkur tadqiqot ishida ham o‘zbek tili ta’limida raqamli texnologiyalardan foydalanish holati, ilg‘or tajribalar, amaliy natijalar va istiqbolli yondashuvlar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Olib borilgan tadqiqot ishida quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi: deskriptiv tahlil (o‘zbek tili darslarida qo‘llanilayotgan raqamli vositalar holatini o‘rganish), sotsiometrik kuzatuv (so‘rovnoma va intervyular), kontent tahlil (Davlat ta’lim standarti, qarorlar, metodik qo‘llanmalar, platformalardagi darslar tahlil qilindi) va komparativ tahlil (O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar ta’lim tizimida raqamli vositalar qo‘llanilishi o‘rganildi).

So‘rovnomada O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tasarrufidagi Toshkent, Samarqand va Sirdaryo viloyatidagi ixtisoslashtirilgan umumta’lim maktablarining 60 nafar o‘qituvchisi qatnashdi. So‘rovlar Google Form platformasi orqali tashkil etildi.

Tahlil va natijalar

O‘zbek tilini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularning samaradorligini baholashga bag‘ishlangan so‘rovnoma natijalari bir qator qiziqarli jihatlarni aniqladi. O‘qituvchilar ta’lim jarayonida qaysi elektron ta’lim platformalaridan foydalanishlari haqidagi savolga javob berishda, eng ko‘p Google Classroom (82%), Zoom (76%) va Kundalik.com (70%) ni qayd etishdi. O‘z ishlarida qanday interfaol vositalarni qo‘llashlari haqidagi savolga turli xil javoblar berildi: Wordwall, Kahoot, Quizizz va boshqalar. O‘qituvchilar o‘zbek tilini o‘qitishda foydalanadigan raqamli ta’lim resurslari haqida so‘z borganda, ularning aksariyati audio matnlar, interaktiv grammatik mashqlar va testlarni tilga olishdi. O‘qituvchilarning 58 foizi raqamli vositalar o‘quvchilarda mustaqil ta’lim olish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidladi. Biroq, o‘qituvchilarning 37 foizi internet tezligining pastligi, kompyuterlarning yetishmasligi yoki raqamli

texnologiyalardan foydalanishda yetarli malakaga ega emasligi kabi muayyan qiyinchiliklarga duch kelgan.

Munozara

Olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan hamohangdir. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) hisobotiga ko‘ra, raqamli texnologiyalardan to‘g‘ri foydalangan maktablarda o‘quvchilarning o‘quv natijalari sezilarli yaxshilangan [6].

L.Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko‘ra, o‘quvchining o‘zlashtirish darajasi tashqi vositalar – ya‘ni raqamli resurslar orqali oshiriladi [3].

I.Nikifirova fikricha, chet tili o‘qituvchilari zamonaviy raqamli texnologiyalar "moslashuvchan vosita" bo‘lib, kunning har qanday talablariga va ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida yuz berayotgan o‘zgarishlarga moslashish imkoniyatiga ega [5].

S.Mirpayozova esa raqamli texnologiyalar eng katta afzalligi sifatida ta‘lim oluvchilarning ehtiyojlariga qarab individual ravishda sozlash qobiliyati va dunyoning istalgan nuqtasidan o‘qitishning mavjudligidir”- deb ta‘kidlaydi [4].

R.Atamuratov ta‘limda raqamli texnologiyalar haqida so‘z yuritarkan, ularning samarali qo‘llanilishi ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning ijodkorlik, mustaqil fikrlash va raqamli ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ta‘kidlaydi [2]. Shu boisdan o‘zbek tili darslarida multimediyaviy materiallar, testlar, onlayn suhbatlar, interaktiv topshiriqlar orqali o‘quvchining til ko‘nikmalari bosqichma-bosqich rivojlantiriladi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra o‘zbek tili ta‘limida raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalligi bo‘yicha quyidagi xulosaga kelindi:

1. O‘zbek tilini o‘rgatish metodikasini interaktiv va shaxsga yo‘naltirilgan qiladi;
2. O‘quvchilarda axborot savodxonligi, mustaqil fikrlash va til ko‘nikmalarini rivojlantiradi;
3. Ta‘lim sifatini oshirish va zamon talablari bilan uyg‘unlashish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Umuman olganda mazkur imkoniyatlar o‘zbek tili ta‘limini yanada zamonaviy, samarali va jozibador qilishga xizmat qiladi, natijada yoshlarning ona tiliga bo‘lgan qiziqishi va bilim darajasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5030957>

2. Atamuratov R., Xushvaqtov A. PREPARING FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS THROUGH USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES //Бюллетень науки и практики. – 2024. – Т. 10. – №. 5. – С. 647-652.

3. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.

4. Мирпаязова, С. 2024. Важность использования цифровых технологий в преподавании английского языка. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*. 2, 2/S (авг. 2024), 121–126.

5. Никифорова Ирина Николаевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ // Вестник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования. 2023. №1 (5).

6. <https://www.oecd.org/en/publications/reports.html>.

AUTIZMLI BOLALARDA DISLEKSIYA VA DISGRAFIYA: DEFEKTOLOGIK TASHXIS VA KORREKSION YONDASHUVLAR

Z.R.Norboyeva

Alfraganus universiteti, Pedagogika fakulteti, Defektologiya yo‘nalishi, 4-kurs talabasi
+998933190294 zamiranorboyeva82@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada autizm spektr buzilishiga ega bolalarda uchraydigan yozma nutq buzilishlari – disleksiya va disgrafiyaning psixologik-pedagogik va defektologik xususiyatlari, ularni erta